

QO‘QON SHAHAR MADANIYAT MUASSASALARI FAOLIYATIGA BIR NAZAR

Qodirov Muhsinjon Muhtorjon o‘g‘li

Farg‘ona viloyati Uchko‘prik tumani 55-maktab tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qo‘qon shahrida faoliyat olib borayotgan madaniyat muassasalari, ularning tarixi, tuzilishi va bugungi kundagi ahvoli haqida ma‘lumotlar izohlab berilgan.

Kalit so‘zlar: Muzey, eksponat, Xudoyorxon o‘rdasi, cherkov, Buyuk allomalar muzeyi, arxiv hujjati, jadidchilik harakati.

Annotation: In this article, information about the cultural institutions operating in the city of Kokand, their history, structure and current situation is explained.

Key words: Museum, exhibit, Horde of Khudoyor Khan, church, Museum of Great Scholars, archival document, Jadidist movement.

Dunyodagi har bir shahar o‘z tarixini barchaga keng yoyishi uchun albatta muzeylar tashkil qiladi. Bizning Qo‘qon shahrimizda ham bugungi kunda bir ancha muzeylar faoliyat olib bormoqda ularga Qo‘qon o‘lkashunoslik muzeyi, G‘afur G‘ulom nomidagi Qo‘qon Adabiyot muzeyi, Buyuk Allomalar muzeyi va bir qancha uy-muzeylarni misol qilib keltirishimiz mumkin.

Shuning uchun ham Qo‘qon shahrida joylashgan muzeylarning har biriga alohida e‘tibor qaratib o‘tsak:

1) Qo‘qon o‘lkashunoslik muzeyi. Qo‘qon xonligi davrida ya‘ni XVIII asr boshidan – 1876-yilgacha xonlar tomonidan bir qancha o‘rdalar qurilgan bo‘lib, ularning ko‘pchiligi ayrim sabablarga ko‘ra saqlanib qolmagan. Mahalliy manbalarda keltirilishicha, ushbu o‘rda Xudoyorxon tomonidan Muhammad Alixonning buzilib

ketgan Qirgizlar saroyi ya'ni Qasri Zarnigori o'rnida qurilgandir. O'rdaning qurilishida Mir Ubaydullo usta, Usta Soli hoji, Mullo Suyarqul, Fozilxoja, Usta So'fi Yo'ldosh kabi qo'qonlik yoki boshqa hududlardan taklif etilgan usta hamda naqqoshlar bilan minglab xonlik aholisi vakillari ishtirok etganlar. Bugungi kunga kelganda O'rdaning faqat ichki qismi saqlanib qolgan xolos. Xudoyorxon o'rdasi qurilishi haqida turli manbalarda turlicha yillar keltiriladi. Masalan, ayrim manbalarda u 1863-1870-yillarda qurilgan deb ma'lumot berilgan bo'lsa, boshqa manbalarda esa 1865-1873-yillarda qurilgan deb ma'lumot berilgan.

Xudoyorxon o'rdasi dastlab 4 qismdan iborat bo'lgan, ular quyidagilar: tashqi saroy ya'ni o'rdaning qal'a qismi, o'rta saroy, ichki saroy va bog'. O'rda dastlab umumiy hajmda 8 gektar maydonni egallagan. Samarqand, Buxoro va Xivadagi mumtoz me'morchilikda qo'llanilgan ko'k rangdan tashqari Qo'qondagi o'rdada sariq, qizil va zangori ranglar ham ishlatilgan. Shuning uchun sharqqa qaratilgan Xudoyorxon O'rdasi quyosh nurlari ostida ayniqsa chiroyli ko'rinadi, yaltiroq koshinlarida ranglar porlab o'ynab turadi.

Saroyga taxminiy uzoqligi 40 metr va kengligi 6 metrni tashkil qiladi ko'tarma yo'lak orqali kirib boriladi. O'rdani bezaklarini xattotlardan Muhammad Turdiali, Mirza Bobokalon bin Muhammadrizo, Mirzo Mir Muhammad Ho'qanday kabi mohir ustalar bajarishgan. Xudoyorxon O'rdasining peshtoq qismidagi nasta'liq xatida bitilgan yozuvlar muallifi xattot Mirza Turdiali hisoblanadi. Yozuv 10 qismdan iborat bo'lib, unda Xudoyorxon zamonida hijriy 1287-yil, ya'ni milodiy 1870-yilda yozilganligi aytib o'tilgan. Xudoyorxon o'rdasini bezash ishlarida usta xattotlar tomonidan nasta'liq, kufiy, nasx xat uslublarida oyatlar, hadislar va boshqa ma'lumotlar yozilgan.

Qo'qon xonligi 1876-yilda tugatilgach, o'rdaning salomxona xalq tili bilan aytganda ko'rinishxonasida avliyo Konstantin va Elena nomidagi pravoslav cherkovi ochilgan. 1878-yilda esa o'rta saroy qismi buzib tashlangan, uning o'rniga esa ofitserlar yashash uchun joylar qurib berilgan. 1904-yilda cherkov boshqa joyga ko'chirilgan, uning o'rniga ofitserlar klubi joylashtirilgan. 1924-yilda O'rda hududida

qishloq xo'jalik ko'rgazmasi tashkil etilishi munosabati bilan o'rdaning ko'p qismi buzilgan yoki o'zgartirilgan.

Devorlar saqlanib qolmagan, bizgacha faqat ikkita hovli va 19 ta xona etib kelgan, xolos. Xudoyorxon o'rdasida 1925-yil Farg'ona okrug o'lkani o'rganish muzeyi tashkil etilgan; 1930-1957-yillarda Qo'qon rayonlararo o'lkani o'rganish muzeyi; 1958 yildan hozirgi nomda faoliyat olib bormoqda. O'rda xolatini o'rganish va ta'mirlash-mustahkamlash ishlari XX asrning 30-yillaridan boshlangan bo'lib, Yahyo G'ulomov 1935-yilda o'rgangan bo'lsa, 1937-yilda esa me'mor A.Zaynutdinov o'rganib chiqqan. Ammo 1946-yilda Qo'qonda bo'lgan zilzila binoga katta zarar yetkazgan.

2) Buyuk allomalar muzeyi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ning 2017 yil 22-23 iyun kunlari Farg'ona viloyatiga qilgan tashriflarida bergan topshiriqlariga asosan barpo etildi. Muzey ekspozitsiyasi 5 qismdan iborat bo'lib 3 qavatda joylashgan.

Muzey ekspozitsiyasi 5 bo'limdan iborat. Birinchi bo'lim Ilk o'rta asrlarda Markaziy Osiyoda ilm-fan va madaniyat, deb nomlanadi.Unda Muso Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Ahmad Farg'oniy, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshg'ariy, Ahmad Yassaviy, Mahmud Zamaxshariy, Burhonuddin Marg'inoniy kabi buyuk allomalar hayoti, ilmiy-ijodiy faoliyatiga oid ma'lumotlar, ular yaratgan noyob qo'lyozmalar nusxalari o'rin olgan.

Muzeyning ikkinchi bo'limida Temuriylar davrida yaratilgan ilm-fan va madaniyatga doir osori-atiqalar, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Sa'diddin Taftazoniy, G'iyosiddin Jamshid, Ali Qushchi, Mirxond kabi allomalarga oid tarixiy asarlar namoyishga qo'yilgan. Shuningdek, muzey ekspozitsiyalaridan XVIII-XIX asrlarda Farg'ona vodiysidan yetishib chiqqan Mashrab, Huvaydo, Sadoyi, Nizomiy Ho'qandiy, Azimiy, Uvaysiy, Amiriy, Nodira, Hakimxon To'ra, Gulxaniy, Fazliy, Muhyi, Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Mahmud Hakim Yayfoniy, Haziniy kabi ulug' siymolar hayoti va ijodi haqida ma'lumot olish mumkin.

Muzey qoshida “Allomalar vorislari” nomli o‘quv-axborot markazi tashkil etilgan. Ushbu markaz ilmga va ijodiy faoliyatga qiziquvchi yoshlar uchun mahorat maktabi vazifasini o‘tamoqda.

3) Farg‘ona viloyat Qo‘qon shahrida joylashgan G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot muzeyi – madaniy-ma’rifiy va ilmiy muassasaga 1961 yilda asos solingan. 1966 yilda G‘afur G‘ulom nomi berilgan. Muzey ekspozitsiyasi 7 bo‘limdan iborat. Ko‘rgazmalarida Qo‘qon xonligining 18–19-asrdagi tarixiy, ijtimoiy-madaniy hayotiga, G‘oziy, Maxmur, Hoziq, Uvaysiy, Nodira, Mahzuna, Ma’dan, Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Hamza va boshqa hayoti, ijodiga oid materiallar (shaxsiy buyumlar, asarlarning qo‘lyozmalari, toshbosma nusxalari, hozirgi nashrlari, suratlar, arxiv hujjatlari va boshqalar); Abdulla Qahhor, Sobir Abdulla, Fafur G‘ulom, Husayn SHams, Usmon Nosir, Amin Umariy va boshqa ijodini aks ettiruvchi materiallar bor. Muzeyda Navoiy asarlarining Qo‘qonda ko‘chirilgan nusxalari, Nizomiy, Umar Hayyom, Sa’diy, Hofiz, Bedil kabi mumtozlar asarlarining nodir qo‘lyozmalari, fors, ozar shoirlarining she’rlaridan tuzilgan bayon va majmualar, tazkiralar, Sankt-Peterburg, Boku, Istanbul, Orenburg, Qozon, Ufa, Boqcharoy va boshqa joylarda chop etilgan gazeta va jurnallar mavjud.

Bundan tashqari Qo‘qon shahri hududida 2000-yilda asos solingan Jome’ amaliy san’ati muzeyi, 1941-yilda asos solingan Muqimiy uy muzeyi, 1959-yilda asos solingan Hamza uy muzeylari ham faoliyat olib bormoqda.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, mavjud muzeylarimizning rekonstruktsiyaga muhtojligi o‘z navbatida ularga tashrif buyuruvchilarning soniga ham albatta ta’sir qilmoqda. Qo‘qon shahrida mavjud bo‘lgan O‘zbekiston san’at va madaniyati institutining Farg‘ona mintaqaviy filialiga Muzeyshunoslik va shu sohaga oid mutaxassisliklar bo‘yicha o‘qitish tizimi yo‘lga qo‘yiladigan bo‘lsa, mavjud kadrlar muammosi ham hal qilinar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston obidalaridagi bitiklar. Farg'ona. Toshkent. Uzbekistan today. 2016. B.122
2. Kuzikulov I. Qo'qon xonligi tarixi. Namangan. 2014, B.81.
3. Bobobekov H. Qo'qon tarixi. Toshkent. Fan, 1996. B.212.
4. <https://chamber.uz/uz/news/4933>
5. Muzei fondlari haqida umumiy ma'lumotlar. (muzei filiallari va bo'linmalari ma'lumotlarini qo'shgan holda). Qo'qon shahar Statistika bo'limi. 2020. B.1.

TABLE OF CONTENTS

Sr. No. Paper/ Author

1

АБУ БАКР ҲАДДОД ЗАБИДИЙ ҲАНАФИЙ БУЮК ФАҚИХ

Қосим Абдулло Мирабзал ўғли

Page No.: 3-6

2

МЕХНАТСЕВАР ХАЛКИМИЗНИНГ УЧМАС ХИЗМАТИ,
ТОШКЕНТЛИК “ДУГЛАС”НИНГ ШАНЛИ ТАРИХИ

Қаххоров Акмал Боходур угли

Page No.: 7-11

3

АБУ БАКР ҲАДДОД ЗАБИДИЙ ҲАНАФИЙНИНГ ИЛМИЙ МЕРОСИ

Қосим Абдулло Мирабзал ўғли

Page No.: 12-15

4

QO'QON SHAHAR MADANIYAT MUASSASALARI FAOLIYATIGA BIR
NAZAR

Qodirov Muhsinjon Muhtorjon o'g'li

Page No.: 16-20

5

AVTOMATIK TARJIMA SOHASIDA OLMOSHLARNI TAHLIL QILISH
MUAMMOLARI

Qodirova Madinabonu Murodjon qizi

Page No.: 21-24

6

SEMANTIC FEATURES OF ENGLISH AND UZBEK PROVERBS ABOUT
WEALTH AND POVERTY

Mukhammadova Sabokhat Shavkatovna

Page No.: 25-28

7

JAVASCRIPT DASTURLASH TILINING NODE.JS KUTUBXONASI
YORDAMIDA MATNNI AVTOMATIK TEKSHIRISH ALGORITMINI
TUZISH

Qodirova Madinabonu Murodjon qizi

Page No.: 29-33